

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18560791>

YADRO KIMYOSINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Asqarova M.I.

Pediatrica va xalq tabobati fakulteti, 1-pediatrica ishi yo‘nalishi

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası,
TDTU

Dolzarbli

Zamonaviy tashxis qo‘yish moslamalarining jadal rivojlanishi bu yadro kimyosining tibbiyotda yuksalishiga olib keldi. Yadro kimyosi yadroda boradigan o‘zgarishlar, radioaktiv izotoplar, radiaktiv elementlarning hosil bo‘lishi va yadro reaksiyalarini o‘rganadi. Radioaktiv izotoplar turli diagnostic va terapevtik maqsadlarda qo‘llaniladi. Masalan, onkologik kasalliklarni aniqlash va ularni davolashda, ichki organlarda paydo bo‘ladigan o‘zgarishlarni tekshiruvda va radioaktiv nurlar orqali davolashda yadro kimyosi muhim o‘rin tutadi. Maqolada yadro tibbiyoti sohasidagi zamonaviy innovatsiyalar, pozitron-emission tomografiya(PET), radioterapiya haqida ma‘lumot berilgan. Yadro kimyoviy tadqiqotlar natijasida inson salomatligini yaxshilash, kasallikka erta tashxis qo‘yish imkoniyatlarini kengaytirish va davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Maqsadi: Yadro kimyosining tibbiyot sohasida qo‘llanilish usullarini o‘rganib, uni kasalliklarni tashxislash va davolashdagi amaliy ahamiyatini aniqlash, zamonaviy tibbiyotda radioizotoplardan samarali foydalanish imkoniyatlarini yoritish nazarda tutilgan.

Materiallar va qo‘llangan usullar: Radioizotoplar tibbiy diagnostika muolajalarining ajralmas qismidir. Ular ichkaridan chiqadigan gamma nurlarini qayd

etuvchi tasvirlash moslamalari bilan birgalikda tananing turli qismida sodir bo‘ladigan dinamik jarayonlarni o‘rganish va tasvirlash uchun ishlatiladi. Radioizoplardan Yod-131 odatda qalqonsimon bez saratonini davolashda ishlatiladi. Iridiy-192 izotopi implantlari, ayniqsa, bosh va ko‘krakda qo‘llaniladi. Ular sim shaklida ishlab chiqariladi va kateter orqali maqsadli sohaga kiritiladi. To‘g‘ri dozani kiritgandan so‘ng, implant simi himoyalangan saqlash joyiga olib tashlanadi. Yod-125 yoki Palladiy-103 ning doimiy implant urug‘lari (40 dan 100 gacha) prostate saratoning erta bosqchida braxiterapiya usulida qo‘llaniladi. Braxiterapiya usullari tanaga kamroq umumiy nurlanish beradi shuning uchun tejamkor hisoblanadi.

XULOSA

Tibbiyotda radioaktivlikni ishlatishda birinchi yutug‘lar 1946- yilda qalqonsimon bez faoliyatini tashxis qilish va saratonini davolashda ishlatilganda erishilgan. Hozirgi vaqtda radioaktiv moddalar jigar, qora taloq, qalqonsimon bez, buyraklar va bosh miya tasvirlarini tashxisida qo‘llaniladi. Yadro kimyosining yutuqlari esa bugungi kunda organizmdagi har bir a‘zoni tuzilishi va faoliyati haqida to‘liq ma‘lumot olish, kasalliklarni oldini olish va davolashni o‘z vaqtida boshlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. U.A. Baltabayev ”Tibbiy kimyo”,
2. T.M.Mo‘minov ”Atom yadrosi va zarralar fizikasi”
3. World Nuclear Association-Radioisotopes in Medicine